

KUR'AN ALİMLERİNİN KIRAAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

DR. Hasan Yalçın

ÖZ

Bu alanlar isnadlar, sahih kıraatler, kırâat-i aşera, vakf-ibtida, kıraatlerin mütevâtirliği, kırâat tarihi, tabakâtü'l-kurrâ, âsâru'l-kırâât vb. alanlardır. Bu alanlarda çalışma yapmak isteyen bir araştırmacı, onun eserlerinden bigâne kalamayacaktır. Kendisi olduğu kadar serlerinin de bu denli önemli olması, onun belirli kaynaklara dayanan kırâat bilgileri ile yetinmeyip kendisinden önceki dönemde yazılmış olan kırâat müellefâtının büyük bir kısmına ulaşabilmesine ve bunları engin bilgisiyle yoğurup, bir imbikten geçirerek (eleyip ayıklayarak) zamanının ötesine taşımaya bağlanabilir. Yine o, bu ilmin önemli bir yapıtaşını oluşturmakla kalmamış; ülkemizde ve dünyada günümüzden Kur'an vahyinin sahibine ulaşan kırâat silsilelerinin belki de en önemli halkası olmuştur. İbnü'l-Cezerî'nin en-Neşr'ini, daha önceki benzer kaynaklardan araştırmacıyı müstağni kılabacak bir çalışma olarak değerlendirebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Kıraat, Tevatür, Şaz, Mütevatir.

VIEWS OF QURAN SCHOLARS ON THE SCIENCE OF RECITATION

DR. Hasan Yalçın

SELF

These areas are isnads, authentic recitations, recitations ashara, vakf-ibtida, mutawatirity of recitations, history of recitations, tabatu'l-qurra, asâru'l-kiraat etc. are the fields. A researcher who wants to work in these areas, will not remain indifferent to his works. The fact that his series are as important as he is is due to the fact that he was not satisfied with recitation information based on certain sources, but also wrote books in the period before him.

This can be attributed to his ability to reach a large part of the written recitations and to carry them beyond his time by kneading them with his vast knowledge and passing them through a retort (sifting and sorting). Again It not only constituted an important building block of science; It is perhaps the most important link in the series of recitations that have reached the owner of the revelation of the Quran in our country and in the world. İbnü'l-Cezeri's most We can evaluate its publication as a study that will make the researcher independent of previous similar sources. Bu eserinde onun, bizzat zikrettiği ve ismini vermeksizin atıfta bulunduğu

Keywords: Kuran, Recitation, Tawatur, Shaz, Mutawatir.

ÖZET

Yaklaşık yüz civarı kaynak, Cezerî'nin bize bunu büyük ölçüde başarabildiğini göstermektedir. Kendisi müstakil olarak yedi kıraate ilişkin bir eser vermemesine karşın bu çalışmasında yedi Kırâati içeren vecihlerden çok daha fazla sayıda (ön dört tarike karşı seksen) tarîke³ yer vermiş olması ve Ebü'l-Hayr Ahmed bin Mustafa Usâmeddîn Taşkoprüzâde, Miftâhu's-Sa'âde, t.y., II: 55-59; İbnü'l-Furât, Târîh (Beyrut, 1936), IX: 260-261; Ebu'l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekr Suyûtî, Zeylû Tabakâti'l-Huffâz (Zeylû Tezkirati'l-Huffâz li'z-Zehebî içinde) (Dımeşk, 1347), 376-377; daha fazla bilgiyi de bir araya toplaması⁴ en-Neşr'i daha önceki yedi kıraate dair ortaya konulan söz gelimi Teysîr ve Şatibiyye gibi eserlerden bariz bir farkla öne geçirmiş olduğu söylenebilir. Çünkü onlar ondört tarik içermektedirler. Kırâat alanında daha çok on kıraatin yaygınlaşması için emek sarf ettiğinden İbnü'l-Cezerî bu eserini kendisi de yeniden ele almış ve onu Tayyibetü'n-Neşr adı ile manzum hale getirmiş, daha sonra da Takribü'n-Neşr fi'l-Kırâ'âti'l-'Aşr adıyla ihtisar etmiştir. (5)

İsnad konusu yalnız hadis alanında değil, aynı zamanda kırâat alanında da önemli olduğu için, İbnü'l-Cezerî diğer konular yanında isnad konusunu da ele almış ve Cami'ul-esânîd adıyla bu konuda bir eser telif etmiştir. Onun isnadı dini bir gereklilik olarak görmesi bu konuda hassas bir çalışma yapmasına katkı sağlamışsa da o, yalnızca bununla yetinmemiş, isnadını verdiği kırâatleri üstadlarından gerek tarik gerekse metin olarak edâ etmek suretiyle⁶ olarak nakletme yoluna gitmiştir. Bu sayededir ki, eserleri sonraki dönem kırâat çalışmalarına oldukça etki etmiştir. İbnü'l-Cezerî'nin eserlerinin kırâat alanına etkileri hayli çok olmuştur. Bunlar bir kısmıyla “çokça kullanılmak, vazgeçilmez olmak, günümüzde dahi son derece değerli kabul edilmek, üzerinde gerek kaynakları ve gerekse içerikleri yönünden incelemeler yapılmak suretiyle özel alan çalışmalarına konu olmak ve tahrîrat denilen disiplinin⁷ kaynağı sayılmak” şeklinde sıralanabilir.

Sonraki dönemde İbnü'l-Cezerî'nin eserleri üzerinde ciddi bir külliyat oluşması ve bu külliyat etrafında çeşitli ekolleri ortaya çıkması onun bu telifâtını daha da önemli kılmaktadır.

7 Tahrirat disiplini İbnü'l-Cezerî'nin eserlerinden hareketle ortaya çıkmış ve Ebu'l-Hasan el-Cûd'den nakille Maşalı tarafından şöyle tanımlanmıştır: “en-Neşr'de zikri geçen kırâatlerin gözden geçirilmesini, tashihini ve kırâat ihtilaflarının birbirine karışmasına engel olmayı

inceleme konusu yapan, bunu da kırâat tariklerini sahiplerine dayandırmak suretiyle gerçekleştiren ve böylece bir harfîn/vechin, o vechin vârit olduğu kişiden/tarikten başkasına nispet edilmemesini sağlayan bir disiplindir.” Halid HasanEbu'l-Cûd, Tahkik ve Dirâse li er-Ravdi'n-Nadir fi Tahriri Evcuhi'l-Kitâbi'l-Münîr li Muhammed el-Mütevellî (2004), 42; Mehmet Emin Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi (Ankara: Otto, 2016), 92. yanında İbnü'l-Cezerî'nin milletimiz açısından özel bir önemi daha vardır. O, zirve şahsiyet olarak temsil ettiği kırâat ilmini Anadolu topraklarına taşımı ve mevzubahis ilmin buralarda bir müessese haline gelmesini temin etmiştir. Onun 798/1396'da Mısır'dan ayrıldıktan sonra Yıldırım Bayezid'in çağrısı ile Bursa'ya gelerek buraya yerleştiği bilinmektedir. Civarda kırâat-i aşeraüzerine dersler veren İbnü'l-Cezerî, bu usulün okutulmasına materyal olabilmesi için en-Neşr fi Kırâati'l-'Aşr'i burada kaleme almıştır. Yine en-Neşr'i manzum hale getirerek Takrîbü'n-Neşr adıyla düzenlemesi ve daha sonra uzun olduğunu düşünerek daha kullanışlı ve verimli olması için Takribü'n-Neşr fi'l-Kırâati'l-'Aşr adıyla ihtisar etmesi bu ilme olduğu kadar bu toprakların insanına hizmet ettiğinin de bir nişanesi olarak değerlendirilebilir.

Mütevâtir nedir ve Sözlük Anlamı

Mütevâtir kavramı sözlükte Arapça (وتر) kökünden türetilmiş bir ism-i fâil olup “peş peşe gelen yalnız, ferd, tek, katliam yapmak suretiyle yapılan zulüm, dağ yolu ve burun deliklerinin arasını ayıran kısım” gibi birkaç farklı anlama gelmektedir.^{10F 108} Ebu'l-Hayr Muhammed b. Muhammed ed-Dimeşkî İbnü'l-Cezerî, Câmi'u'l-Esânîd, t.y., vr.1b; İbn Hacer, İnbâ'ü'l-Gumr, t.y., V: 64; Altıkulaç, “İbnü'l-Cezerî”, XX: 552.9 İbn Haldun, Mukaddime, trc. Zâkir Kadri Ugan (Ankara, 1954), II: 501; Ebû Amr Osmanb. Saîd Dâni, et-Teysîr fi'l-Kırâati's-Seb', ed. Otto Pretzl Pretzl (İstanbul: Devlet Matbaası,1930), 2; Ali Muhammed Debbâ', Şerhu'ş-Şâtıbiyye (İrşâdü'l-Mürîd ilâ Maksûdi'l-Kasîd Rağîb el-İsfehânî bu kökün (وتر) tefâ'ul bâbına aktarılmış hali olan tevâtürün “silsile halinde devam eden, araya zaman girse de devamlı olan, birbiri ardınca gelen”^{11F11} şeklinde biraz daha farklı bir anlama geldiğini belirtmiştir. Mütevâtir de bir sıfat olarak tevâtür ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Tevâtürün ıstılahı ve Tahlili

Tevâtür kavramı, “araya zaman girmekle beraber kesintiye uğramadan devam etmek, birbiri ardınca gelmek” anlamında olunca mütevâtir haber bu bağlamda haberi nakledenler arasında ittisal olmaksızın farklı zamanlarda ve birbiri ardınca nakledilmiş haber olmaktadır.¹² Kelam ve fıkıh usulünde “konusunun doğruluğu bilgisini bizzat kendi veren haber”¹³ anlamında değerlendirilen mütevâtir burada haberin sıfatıdır. Mütevâtir kelimesi habere sıfat olunca, bu

haberini gerekli görülen şartları çerçevesindeki nakil keyfiyeti de tevâtür olarak isimlendirilmiştir.¹⁴

Kaynaklara göre mütevâtirin sistematik olarak tanımının ilk defa Câhız(ö.256/869) tarafından yapıldığı ifade edilmiştir. Birçok kimsenin naklettiği haberin yalan olması Câhız'a göre ihtimal dâhilinde değildir. Öyle ki o, birçok kimsenin aynı zamanda, aynı manada ve yalan haber üzerinde birleşmelerini imkânsız görmektedir.¹⁶ Cessâs (ö. 370/981), mütevâtiri iki kısma ayırmış, birincisini yukarıdaki gibi nazar ve istidlâle gerek olmaksızın haber verdiği şey hakkında zorunlu bir şekilde ilim bildiren haber diye ifade etmiştir. İkinci tür mütevâtir ise zorunlu bilgiye yol açmayandır.¹⁷

Kur'an'ın mütevâtir olması Kâmûs Tercümesi (İstanbul, 1304), II: 732; Ebu'l-Feyz Zebîdî, Tâcu'l-Arûs min Cevâhiri'l-Kâmûs (Mısır, 1306), XIV: 33711 Râğîb İsfahânî, el-Müfredât fi Ğarîbi'l Kur'ân (Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 2001), 511.12 Fahreddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn Râzî, el-Mahsûl fi İlmi Usûli'l-Fıkıh (Beyrut: denince; Hz. Peygamber'den (sav) onu direk alan sahabe için onun doğruluğunu sorgulamak diye bir sorun bulunmazken sonrakiler için Kur'an diye nakledilenin Rasûl-i Ekrem'in bizzat ağzından çıktığı şekliyle ve hiçbir değişikliğe uğramadan kendilerine ulaşmış olması anlaşılmaktadır.

Literatürde yaygın olarak mütevâtir haber, “bütün tabakaları itibariyle, yalan üzerinde anlaşmaları âdeten (bazı tanımlarda aklen) imkânsız sayıda kişi tarafından rivayet edilen haber” anlamını ifade etmektedir. Kur'an'ın mütevâtir olarak nakledildiği konusunda ihtilaf yokken “kırâatlerin yedisini hakkında da mütevâtirdir” yargısı genel kanaattir. Diğer üç kırâat yani EbûCa'fer, Yakûb ve Halefü'l-Âşir'in kırâatlerinin ise yedi kırâat için tevâtürü sağlayan şartların bunlarda da geçerli olduğu gerekçe gösterilerek âlimlerin çoğunluğunca ilk yediye dâhil edildiği bilinmektedir.¹⁸

Lafzî ve manevî olarak ikiye ayrılan mütevâtirin manevî kısmı konumuzu ilgilendirmemektedir. Kur'an lafzının ve kırâatlerin mütevâtirliği, bu kavramın lafzî kısmı ile alakalı olduğundan lafzî mütevâtir konunun ana çatısını oluşturmaktadır. Nitekim İbnü's-Salâh (ö. 643/1245) da bu konuyu ilk ele alan hadisçi olduğunu belirttiği el-Hatîb el-Bağdâdî'nin (ö.463/1071) kelâm ve fıkıh usulü âlimlerine tabi olduğunu mütevâtir haberi onlardan alarak kullandığını dile getirmiştir.²⁴ Ayrıca hadisçiler için Hz. Peygamber'in sözlerinin mana ile rivayetini kaçınılmaz bir şey olarak görmekle beraber onların sanki

genelde hadislerin lafızla rivayet edildiği gibi bir varsayımla hareket etmekte oldukları şeklinde değerlendirmeler de yapılmıştır. (25)

Klasik dönem usul âlimleri (26) mütevâtirliği Kur'an'la alakalı olarak ele almış, kırâatlerin değil Kur'an'ın mütevâtirliğinden söz etmişlerdir. Bu bağlamda özellikle Kur'an tanımları üzerinden meseleye temas eden usul âlimleri iki kapak arasında bulunan Mushaf'ın mütevâtir olduğunu ifade etmişler, meseleye kırâatlerin mütevâtirliği zaviyesinden bakmamışlardır.

Örneğin Debûsî'nin (ö. 430/1039): “Allah'ın kitabı mushafların iki kapağı arasında, meşhur yedi harf doğrultusunda ve mütevâtir bir nakille bize nakledilen şeydir.”²⁷ şeklindeki Kur'an tanımında mütevâtir; nakledilen Kur'an'ın nakil keyfiyeti anlamında kullanılmıştır. Ferrâ'nın(ö.458/1066)“Kur'an'ın mütevâtir olarak nakledildiğinde hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır.” (28) ifadesi açık bir şekilde Kur'an'ın naklin de mütevâtirliğin naklin keyfiyeti olarak yaygın bir kabule mazhar olduğunun altını çizmektedir

Kırâat-i Seb'a müellifi İbn Mücahid'in (ö. 324/936) bu eserinde kırâatlerin yedisi ya da herhangi biri hakkında mütevâtirlikten bahsetmemiş olması (32) oldukça dikkat çekicidir. Dahası, sonraları bu dönem mütevâtirlik konusunda karanlık olarak niteleyecek olan İbnü'l-Cezerî'yihaklı çıkaracak şekilde³³ bu döneme kadar kırâatlerin tevâtürüne yol verecek şekilde, nakilde yeter sayıyı içeren bir kârî ve râvî tespiti de yapılmamıştır. Nitekim birçok âlim ihtilaf edilen kırâatler arasında tercihlerde bulunmalarına karşın bunları tenkit de etmişlerdir.³⁴Hicri yedinci asrın ikinci yarısından sonra -bazı âlimler hariç tutulursa- İbnü'l-Cezerî 'ye kadar olan kırâat ilmine dair süreçte bir kısım âlimler tarafından “sahih” ve “meşhur” tabirleri kullanılmış olsa da³⁵kırâatler hakkında “mütevâtir kavramının vasıf olarak seçilmemiş olması usulcüler yanında kırâat âlimlerince de (sahih ve meşhur kavramları ile ifade edilen kısım hariç) kırâatlerin mütevâtirliğinin hicrî altıncı asrın ortalarına değin mevzubahis edilmediğini” gösterir demek mümkündür. Kırâatlerin mütevâtirliğini, ilk ve sonraki dönem olarak iki zaman diliminde değerlendirmek mümkündür.

İlk Dönemi, İbn Mücâhidle başlatıp,hicrî altıncı asrın ikinci yarısındaki dönemle sınırlamak, Son Dönemi de,İbnü'l-Cezerî'nin yaşadığı asra yakın olan dönemden başlatmak mümkündür meselesinin usulcü âlimlerden alınmak suretiyle kırâat literatürüne taşındığı zamana denk gelmek tedir. İlk dönem kırâat âlimlerinin kırâatlerin mütevâtirliği meselesine son dönemdekiler gibi değinmediğini ifade ettikten sonra “usulcü âlimlerden aynı zamanda kırâat âlimi de oldukları söylenebilecek kimseler de vardır” tartışmasına burada girmeyeceğiz.

Çünkü ilk dönem âlimlerinin meseleyi kırâatler bağlamında değil Mushafı'n sayfaları arası için ele alarak Kur'an'ın nakil keyfiyeti bağlamında konu ettiklerini yukarıda ifade etmiştik. Bazı çalışmalarda “kırâat ilminde mütevâtir kavramını İmam Suyûtî'den önce ilk defa İbn Cezerî'nin kullandığını biliyoruz” “daha önce başka kullanıma rastlanmamıştır”³⁶ şeklinde ifadeler bulunuyor olsa da bu kavramın daha önce bir kırâat âlimi olarak Ebû Şâme (ö. 665/1267) tarafından İbrâzü'l-Me 'ânî ile ele alınıp kırâat ilmine dair kullanıldığına³⁷ rastlanmıştır. Ayrıca el-Ğâye fi'l-Kırâati'l-'Aşr adlı eseriyle ilk defa on kırâati bir araya getiren İbn Mihrân en-Nîsâbü'rî'nin (ö. 381/992) bu kırâatler için meşhur tabirini kullanmasına rağmen bununla mütevâtirliği kastetmiş olduğu düşünülürse bu tarih daha eskilere götürülebilir.³⁸ Ancak kırâatlerin mütevâtirliği meselesini devam ettiren ve günümüze de bir mesele olarak aktarılmasını sağlayan en büyük âlimin İbnü'l-Cezerî olduğu da tartışmasız bir gerçektir. Bu çalışmanın önemi de buradan kaynaklanmaktadır.

Kırâatlerin Kabul Şartları ve Mütevâtirlik

Kırâatlerin sıhhati konusunda mütevâtirliğin şart olup olmadığı hakkında iki meselenin gündeme geldiğini görmekteyiz. Birincisi, “bir kırâatin kabul edilebilmesi için onun mütevâtir olması gerekir.” şeklinde iken ikincisi, “senedi sahih ise tevâtür şart değildir.” şeklindedir. Birinci görüşte olanları da iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grup, “Kırâatler, kırâat imamlarından Hz. Peygamber'e (sav) kadar ulaşan sened itibariyle mütevâtirdir.” görüşünde olup, ikincisi ise, “kırâat imamlarından Hz. Peygamber'e (sav) kadar ulaşan senedde tevâtür yoktur.” görüşündedir.

Kırâatlerin mütevâtirliği, nispet edildikleri kırâat imamından gelişleri itibariyle söz konusudur. Yani tevâtür, kırâat imamlarına kadar giden senedde şarttır.” Her iki anlayışın taraftarları olsa da, genelde ikinci görüş taraftarlarının büyük çoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir.³⁹ İbn Cezerî'nin ilk eserlerinden biri olan Müncidü'l-Mukriîn'de yapmış olduğu mütevâtir kırâat tanımı, “Yalan üzere ittifak edip birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir grup insanın, kendileri gibi, diğer bir grup insana naklettikleri ve muttasıl bir senetle Hz. Peygamber'e ulaşan kırâatlerdir.”⁴⁰ şeklindedir. Buna göre önceleri mütevâtirliği bir şart olarak görmüş⁴¹ olsa da İbnü'l-Cezerî, sonraları bütün kırâatler için tevâtürü bir gereklilik olarak görmekten vaz geçmiştir.⁴² Bu bağlamda ayrıca o, kırâatlerin baştan sona kadar adalet ve zabt sahibi râvîler tarafından sahih ve muttasıl bir senetle nakledilmesini kastettiğini⁴³ ifade etmiştir. Kırâat ilmi alanında, İbnü'l-Hâcib, (ö. 646/1249), Necmüddîn et-Tûfî (ö. 716/1316), Tâcuddîn es-Subkî (ö.771/1370) ve Zerkeşî (ö.794/1392) gibi usul âlimleri

kıraatlerin mütevâtirliği meselesinde görüş ve³⁹ Bkz. Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 104-105.40 İbnü'l-Cezerî, Müncidü'l-Mukriîn ve Mürşidü't-Tâlibîn, 15 tartışmalarıyla dikkat çekmişlerdir. Daha sonra bu âlimlere Ebû Şâme (ö.665/1267) ve İbnü'l-Cezerî (ö. 833/1429) de dâhil olarak mesele güncelliğini bütün canlılığı ile korumaya devam etmiştir. Bu âlimlerin, kırâatlerin mütevâtirliğinin mevcudiyeti değil, mahiyet ve kapsamı üzerinde durdukları dikkat çekmektedir.

İbnü'l-Cezerî kırâatlerin mütevâtirliğinden anladığı şeyin kırâat imamlarından gelişleri itibariyle olan mütevâtirlik olduğunu Müncidü'l-Mukriîn adlı eserinde de farklı bir şekilde ifade etmiştir. Bu eserde özellikle yaygınlaştırmayı düşündüğü aşera kıraatinin, bu kırâati yediden ona ulaştıran 49 imamları olan Ebû Cafer, İmam Ya'kûb ve Halefü'l-'Âşir'e ulaşan ve bu üç kırâati okuyan meşhur şahıslara ilişkin on altı tabakaya yer vermiş ve ardından bunların da mütevâtir olduğu yargısına gitmiştir: “Bundan ortaya çıkan şey üç kırâatin mütevâtir olduğudur. Zira yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir kesim bu kırâatleri yine kendileri gibi bir diğer kesimden almışlardır.

“Müteahhirinden bazıları kırâatin kabulü için tevâtürü şart koşmuşlar ve senedin sahih olmasını yeterli görmemişlerdir. Bu düşüncede olanlar Kur'an'ın ancak tevâtür ile sabit olacağını ve âhad olarak gelenlerle Kur'an'ın sübut bulmayacağını ifade etmişlerdir. Bu tevâtür şartı ile ilgili görüşün sorunlu olduğu açıktır. Zira tevâtür sabit olduğunda diğer iki rükne yani⁴⁸ Bkz. İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I: 13; Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 104.Burada İbnü'l-Cezerî'nin cumhurun görüşüne tabii olduğunu bize düşündüren onun “selef ve halefe mensup kıraat imamlarının görüşünün daha sağlıklı olduğu bana açıkça göründü” şeklindeki ifadesidir. Mushaf imlası ile diğerine (Arapça gramere uygunluk şartına) lüzum kalmaz. Çünkü Hz. Peygamber'den (sav) gelen mütevâtir kırâat ihtilafını kabul ettikten sonra o, Mushaf imlası ile ister örtüşsün isterse de ona uymasın, o ihtilafın Kur'an olduğunu kesin olarak kabul etmek gerekir. Kırâat ihtilafı itibarı ile tevâtürü kesin olarak şart koşacak olursak yedi kırâat imamından gelen kırâatlerle birlikte başka birçok kırâat de işlevsiz ve hükümsüz kalır. Önceleri ben de tevâtürü şart gören bu görüşe meyletmiş idim. Daha sonra bunun yanlışlığını önceki ve sonraki dönemlere ait imamların görüşlerinin daha sahih olduğu görüşünü kabul ettim.”⁵² Görülüyor ki İbnü'l-Cezerî burada tevâtürü kırâatleri kabulde bir ön şart olarak saymak yerine ilk dönem ulemasının kırâatlerin sahih olmalarının, mütevâtir sayılmasalar da kabulüne yeter bir gerekçe olduğu fikrini benimsemiştir.

Kur'an ve Kırâat Kelimeleri Aynı Manayı Mı İfade Eder?

Kur'an ve kırâat ilişkisi konusu ciddi boyutlarda tartışılması ve ortaya konulacak argümanlarla temellendirilmesi gereken önemli bir konudur. Bu nedenle enine boyuna bu konuyu burada tartışmak çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Bizim bu başlık altında değineceğimiz konu yalnızca İbnü'l-Cezerî'nin söz konusu ettiği kadarıyla kırâatler ile Kur'an'ı aynı kabul edecek bir anlayış ile bu ikisini ayrı hakikatler olarak kabul eden anlayışın basitçe ifade edilmesidir. Bu bağlamda İbnü'l-Cezerî'nin yukarıda geçen "Hz. Peygamber'den(sav) gelen mütevâtir kırâat ihtilafını kabul ettikten sonra o, Mushaf imlası ile ister örtüşsün isterse de ona uymasın, o ihtilafın Kur'an olduğunu kesin olarak kabul etmek gerekir."⁵³ şeklindeki ifadesi dikkatleri çekmektedir. Bu ifadelerinden onun kırâatler ile Kur'an arasında bir ayniyet kurduğu ve "kırâatler eşittir Kur'an'dır" gibi bir düşüncede olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü bu ifadelerinin devamında İbnü'l-Cezerî, "Kırâat ihtilafları itibariyle tevâtürü şart koşacak olursak, yedi kırâat imamından ve daha başkalarından gelen kırâat ihtilaflarının büyük bir bölümü devre dışı kalır."⁵⁴ demektedir. Öte yandan Kur'an kabul edilen şeyin, mutlaka mütevâtir olması gerekirken, mütevâtirdir diye her kırâat ihtilafını Kur'an saymamız mümkün değildir

Kıraat İlminde Tevatürün Odak Noktası Ve Bakış Açısı

Kırâatler ve Kur'an aynı şeyler değildir. Çünkü aynı kabul edilmeleri durumunda onların her birinde Kur'an olması için lüzumlu şartların tamamı aranması gerekirdi ki bu, kırâatlerin çoğu için mümkün değildir. İbnü'l-Cezerî'nin de sahih, ahad veya şâz olsun tüm rivayetve tarikleri itibarı ile kırâatlerin bütünü için onların Kur'an sayılmasını gerektirecek şartlar aradığına rastlanmamıştır.

Mütevâtirlik kırâatlerin kabulü için bir şart olarak öne sürülmemelidir. Çünkü bu türden bir şart yukarıda ifade edilen kabulü ortadan kaldıracaktır. O takdirde Kur'an ile kırâatler arasında bir ayniyet kurulmuş olacaktır. Kırâatlerin tamamı için mütevâtirlik şartına uymuyor demek doğru değildir. Çünkü kırâatlerin bir kısmı Hz. Peygamber'den (sav)itibaren tevâtüren gelmiştir. Tevâtür şartlarını hâiz olan kırâatlerin Kur'an olduğunda şüphe yoktur. Kırâat imamlarından itibaren tevâtür konusunda kırâati seb'a ve 'aşera'da genellikle bir sıkıntı yoktur. Bu konuda "Hz. Peygamber'den (sav) kırâat imamlarına kadar gelen tüm rivayetler mütevâtirdir." demek doğru olmadığı gibi "bunlar içerisinde hiç mütevâtir yoktur." demek de doğru değildir. Tersini düşünülecek olursa, Hz. Peygamber'den (sav) kırâat imamlarına kadar mütevâtiren gelen bir kısım rivayetler için olan tevâtür imkânını da ortadan kaldırmış oluruz.

Mütevâtirlik şartını taşıyor diye sahih olan kırâatlerin inkâr edilmesi de doğru değildir. Zira tüm kırâatler Hz. Peygamber'e (sav)kadar mütevâtiren ulaşmıyor diye reddedilecek olsa kırâate ilişkin İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı eserlerinde sahih oldukları ispatlanmış on ya da daha fazla sayıdaki rivayetin kırâat sayılması mümkün olmayacağı gibi bu imkân kırâati seb'a'ya ilişkin tüm rivayetler için de geçerli olamayacaktır.

İbnü'l-Cezerî önceleri kırâatlerin kabulünde mütevâtirlik şartını zorunlu sayanların fikrin meyletmışken daha sonra bu görüşünden vazgeçerek selef ve haleften olan kırâat imamlarının, kırâatlerin kabulünde tevâtürün şart olmayıp, senedinin sahih olmasının yeterli olacağı şeklindeki görüşünün daha elverişli olduğunu düşünmeye başlamıştır.

Kıraatlerin Odağında Hz. Peygamberi Gören Referans Görüşler

Daha önce de belirtildiği üzere kıraatlerin mütevâtir oluşları konusunda iki görüş bulunmaktadır. İlk görüş, Hz. Peygamber'e (sav)nispetleri itibariyle, ikinci görüş ise kırâat imamlarına nispetleri itibariyle mütevâtir oldukları şeklindedir. Her iki görüşü savunanlar da bulunmaktadır. İbnü'l-Cezerî önceleri birinci görüşte iken sonraları ikinci görüşe meyletmış ve bu görüşünde sabit kalmıştır. Ancak İbnü'l- Cezerî'den sonraki Merdâvî (ö. 885/1480), Emir Padişah (ö. 972/1565), Celâleddin es-Süyûtî'nin (ö. 911/1505), Ali es-Safâkusî (ö. 1118/1705) vb. âlimlerin, ilk 58 Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlimi, 109.İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine dair görüşü savunduklarına şahit olmaktayız. Onlar Hz. Peygamber'den (sav) gelişleri itibariyle kırâatlerin mütevâtir olduğu fikrini savunurken, bu görüşlerini temellendirmede şu argümanlara yer vermektedirler: “Kırâatlerin yedi kırâat imamına nispetle mütevâtir olduklarında şüphe yoktur. Senetlerin belli bir kesime inhisar etmiş olması, onların meşhur olması sebebiyledir. Kırâatlerin bu kimselerin dışındakilerden de gelişlerine mâni bir durum yoktur. Şurası bir gerçektir ki, her bir beldenin halkı, kendi imamlarının kırâatini telakkî etmekte ve onu okumakta idi. Bir kimse birden fazla kimseden kırâat almamış olsa bile bir hocadan, kırâatlerin çeşitli vecihlerini bir ilim olarak alabiliyordu. Birbirinden habersiz bir şekilde başka beldelerde de diğer başka kimseler o kırâati almış olabilmekte idi.

Yine bir kimse aldığı birçok kırâatin sadece birini bir talebesine, diğer bir başkasını öbür talebesine nakledebilmekteydi. Kırâatler imamlarına işte bu şekilde ulaşmışlardı r.59Kırâat imamlarına kadar, hatta sonrasında bile, mesaisinin neredeyse tümünü kırâatlere ayırdığını

söyleyebileceğimiz kişi sayısı çok az olmasından dolayı bu iş böyle şahıslar üzerinden şöhret bulma imkânına sahip olmadı.

İş kırâat imamlarına ulaştınca, onlar hem kendilerini büyük oranda kırâat işine vakfetmeleri, hem de birçok talebe yetiştirmeleri sebebiyle meşhur oldular. Yine kırâat alanında vecihleri kendilerinde toplamaları ve yaptıkları ihtiyarlarla kendi kırâatlerini şekillendirerek bunu okutup yaymaları sebebiyle meşhur oldular. Bu iddiasını “Hz. Peygamber’den (sav)⁵⁹ Abdulfettâh Kâdî, Târihu’l-Kurrâi’l-’Aşera (Mısır, 2002), 9; Fırat, “Kırâat İlmi ve Tarikler”, 39; Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 120.60 Ebu’l-Hasen Alâuddin Ali b. Süleyman ed-Dimeşkî Merdâvî, et-Tahbîr Şerhu’t-Tahrîr(Riyad, 2000), III: 1361; Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 109. mütevâtiren geldiğini tespit için yedi kırâat imamının her birinden bunları tevâtür derecesine ulaştıracak sayıda tarik istenseydi, kırâat imamları bunları mutlaka beyan ederlerdi” (61) şeklinde savunmaktadır. Ayrıca Merdâvî, Kur'an’ı Hz. Peygamber’den (sav) büyük bir kalabalığın aldığını, bu sahabîlerin sayısının tespit edilemeyecek kadar çok olmasından dolayı onlardan Kur'an’ı almış olan tabiûnun da aynı şekilde miktarı tespit edilemeyecek derecede kalabalık olduğunu kesin bir kanaatle dilegetirmektedir.⁶² Bunun kırâat imamlarına kadar da aynı şekilde çoğalarak devam ettiği düşünülürse Merdâvî’nin İbnü’l-Cezerî’ye bu konuda muhalif olduğu belirgin bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. Maşalı’nın da değindiği gibi nispet bakımından kırâatlerin Hz. Peygamber’e (sav) mütevâtiren ulaştırılamaz oluşu fikrine karşı çıkanlar olmuştur. Ona göre bu karşı çıkışın gerekçesi böyle bir kabulü Kur'an’ı mütevâtir olmaması gibi bir sonucu zorunlu kılacağına zannedilmesidir ki böyle bir zan esas itibariyle Kur'an ve kırâatleri aynı hakikatler olarak değerlendirmenin bir sonucudur. Oysa Kur'an ve kırâatler İbnü’l-Cezerî’ye göre olduğu gibi Tûfi’ye göre de ayrı hakikatlerdir. Tûfi bunun gerekçesini Kur'an’ın Hz. Muhammed’e (sav) beyan ve icaz için indirilmiş olan vahiy olduğu ve kırâatlerin ise bu vahyin lafızlarının tahfif, teskîl, tahkîk, teshîl gibi keyfiyetleri itibariyle farklılık arz etmesinden ibaret olduğu şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca Tûfi’ye göre Kur'an ve kırâatlerin ayrı hakikatler oluşunun bir delili de Kur'an’ın önem arz etmesidir. Bu konunun tespiti İbnü’l-Cezerî’nin mütevâtirlik anlayışının, yukarıda Tûfi’nin Kur'an ve kırâatlerin ayrı hakikatler oluşunu gerekçelendirmesine ilişkin delilin tersine işletilmesi ile mümkün gözükmektedir. İbnü’l-Cezerî daha önce farklı bir vesile ile değinildiği gibi kırâatleri ona tamamlayan üç kırâatin imamları ile ilgili Müncidü’l-Mukriîn verdiği on altı tabakalık isim listesini İbn Mücahid ile başlatmış ve daha önceki kurrâya yer vermemiştir. Daha önceki kurrâya bu isimler arasında yer vermemiş olmasının gerekçesini ise İbn Mücahid öncesi süreçte kırâat

rivayetleri ile ilgili durumun karışık oluşu şeklinde belirtmiştir. Buna göre İbnü'l-Cezerî kırâatlerin mütevatirliğini Hz. Peygamber'den (sav) itibaren değil kırâat imamlarından gelişti itibariyle kabul etmektedir.

Kırâatlerin mütevatirliğinin hangi türden vecihleri ihtiva ettiği meselesi ihtilafli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda âlimler, edâ/usul farklılıklarının mütevatirliğin dışında kalacağı düşüncesinde fikir birliği etmişlerdir. Ancak eda farklılıklarının kapsam alanında ihtilafa düşmüşlerdir.⁶⁶ Bu konuda görüş beyan eden İbnü'l-Hâcib(ö. 646/1249), med, imale, hemze gibi eda/usulle alakalı hususların kırâat⁶⁴ İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I: 13.65 İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I: 13.66 Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 119. imamları arasında nasıl uygulanacağını değil, bu hususların bizzat varlığını eda farkları olarak değerlendirmiştir. Böylece o, eda/usul farklarını gerek mevcudiyetleri gerekse tatbik keyfiyetleri itibariyle mütevatirlik kapsamı dışında görmüştür.⁶⁷ İbnü'l-Cezerî bu tartışmaların bir tarafı olarak kırâatlerin mütevatirliğini kırâatin yalnızca bir kısım meselelerine indirgemeyi doğru bulmamıştır. Bu cümleden olarak o, İbnü'l-Hâcib'in yukarıda verdiğimiz görüşü için şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “Keşke İbnü'l-Hâcib kırâatlere ve kırâatlerin tevâtürü meselesine hiç girmeseydi. Madem girdi, keşke edâ kabilinden olanlara hiç temas etmeseydi. Madem onlara değindi, bari örnek vermeyip sessiz kalsaydı.”⁶⁸ İbnü'l-Cezerî'nin bu ifadeleri, hem İbnü'l-Hâcib'in kırâatin mütevatirliği konusuna değinmesini hem de bu konuyu eda farkları ve bunların uygulanmasındaki keyfiyetlere indirgemesini uygun bulmayıp bu türden bir indirgemeyi reddettiğini göstermektedir. Buna göre İbnü'l-Cezerî kırâatin mütevatirliğini eda/usul farklılıklarının mevcudiyeti ve uygulama yönlerinde bir bütün olarak görmekte, med, imâle vb. hususların uygulanmasına ilişkin ihtilafın, tek tek bu olguların mütevatir olmadığı şeklinde anlaşılmasını kabuletmemektedir.

Nakil, ibdâl, teshîl ve iskât gibi durumlarda da hemzenin tahfifinde ihtilaf edilmiştir. Oysa bunların bizzat imale, hemzenin tahfifi vb. şeklinde mevcudiyeti mütevatirdir.⁶⁷ Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 121.⁶⁸ İbnü'l-Cezerî, Müncidü'l-Mukriîn ve Mürşidü't-Tâlibîn, 57.İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevatirliği Meselesine Bakışı

Kıraatte Şâz Görüş Anlayışı

Mushaflara uygun, güvenilir imamların rivayet ettiği, sürekli okunan, her şehirden bir imam seçmek suretiyle, belirlenen üç şarta uygun olanları sahih ve bunun dışında kalanları ise şaz

kırâatler olarak nitelendirmiştir. 69İbnü'l-Cezerî'ye göre on kırâatin dışındakiler (içlerinde mütevatir kısımlar bulunmakla beraber) şâz kabul edilirken bazılarına göre ise yedi kırâatin dışındakiler şâz kabul edilmektedir. Bu konuda görüş serdeden Subkî, önce yedi kırâatin mütevâtir olduğunu söylerken daha sonra Kırâat-i‘aşera dışında kalanların şâz olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla yedi ona tamamlayan üç kırâat hakkında açık bir beyanda bulunmadan direkt olarak on kırâatin dışındakilerin şâz olduğunu söylemesiyle Subkî'nin de İbnü'l-Cezerî'yle aynı görüşte olduğu ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmada kırâatlerin referans noktaları ele alınmıştır. Kırâatlerin imamlardan öncesindeki dönem kapalı, karanlık, belirsiz ve pusludur şeklinde bir değerlendirme bulunmaktadır. Bunun sebebi sahabeden bazılarının kendi aralarında farklı kırâat vecihlerinden haberdar olmamalarıdır. Sahâbe arasında tespiti mümkün olmayan şeyin, kırâat-i seb'a imamlarına kadar olan dönemde daha fazla dağınık ve karışık olan Müslümanlar arasında tebarüz etmesi nasıl beklenebilir? Bir kırâatin mütevâtirlik vasfını haiz olmadığı halde, sonraki dönemlerde, hele hele de İbn Mücâhid sonrasında öne çıkmış olması, o kırâati okuyanların çoğalması ile yaygınlaşması, ardından giderek artan sayıda kimselerin itibarına mazhar olmasıyla daha fazla şöhret bulmuş olması, onun tevâtür vasfını kazandığı şeklinde bir anlayışa sebep olmuş olabilir. Kırâat ilminin -üç dönem göz önünde bulundurulursa- önceki dönemde çok fazla öne çıkmamış olan, ancak altıncı hicri asrın ilk yarısından itibaren bu ilmin temel meselelerinden biri olmuş olan kırâatlerin⁷¹ Bkz. İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I: 45; Bkz. Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi,115.72 Bu sorular ve diyalog için bkz. İbnü'l-Cezerî, en-Neşr, I: 45; Değerlendirme için bkz.Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 116.73 Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kırâat İlmi, 120-121.İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı mütevâtirliği konusunda İbnü'l-Cezerî kırâat imamlarına nispetle kırâatler mütevatirdir, görüşünü kabul etmektedir.

İbnü'l-Cezerî önceleri kırâatlerin tümüyle mütevatir olduğu fikrine meyletmiş sonra ise bu fikrinden dönmüş ve kendi ifadesiyle halef ve seleften cumhur ulemanın görüşünü kabul etmiştir. Bu görüş ise kırâatlerin Hz. Peygamber (sav) döneminden itibaren değil; kırâat imamlarından itibaren mütevatir olduğudur. İbnü'l-Cezerî daha önce kırâatler hakkında ortaya konulan sıhhat şartlarını taşıyan her kırâati sahih saymıştır. Bazıları ise daha önce ortaya

konup kendisi tarafından da kabul edilen sahih kırâate ilişkin şartların mütevâtir için de geçerli olduğu zehabına kapılarak İbnü'l-Cezerî'nin, sıhhati için gerekli şartları taşıyan her kırâati mütevâtir saydığını söylemiştir. Ancak bu görüş sıkıntılıdır. Zira İbnü'l-Cezerî'nin kabul ettiği, rivayetin Hz. Peygamber'e kadar sahih senetle ulaşması, Hz. Osman Mushafı'na velev ki bir vecihten olsa dahi uygunluk ve Arap gramerine muvâfakattan ibaret olan sıhhat şartları, onun sahih kırâatlere ilişkin olarak kabul ettiği şartlardır vebu şartları taşıyan her kırâati sahih sayar. Ancak mütevâtirlik onun anlayışında da halef ulemasının anlayışında olduğu gibi rivayetin her tabakadaki sened zincirinde yeter sayıya ulaştığı türü için söz konusudur. Buna göre âhad olan mütevâtir değildir. Ancak senedin âhad olması, o senedin kendisinde mütevâtirlikten daha zayıf bir durum oluştursa da rivayetin sahih olmasına bir engel teşkil etmemektedir. Ayrıca İbnü'l-Cezerî'ye göre mütevâtir olan bir rivayetin diğer iki şartı taşıması da zaten gereksizdir ve sahih eğer mütevâtir sayılacaksa bu özellikte olan kırâatin Kur'an sayılması gerekir.

İbnü'l-Cezerî'nin kırâatlerin mütevâtirliği meselesine bakışını ortaya koyacak görüşlerinin tespiti sadedinde değerlendirilebilecek hususları şöyle özetleyebiliriz: Kırâatler ve Kur'an ayrı ayrı hakikatlerdir. Çünkü bu ikisinin aynı kabul edilebilmesi için kırâatlerin her birinde onları Kur'an saymayı gerekli kılacak şartların tamamının bulunması gerekirdi. Bu şartlar ise kırâatlerin çoğu için mümkün değildir. İbnü'l-Cezerî'nin, kırâatlerin Kur'an sayılmasını gerektirecek bir şart araması söz konusu değildir. Hz. Peygamber'den (sav) gelişi itibariyle mütevâtir olduğu bir gerçektir. Kırâat imamlarından itibaren kırâatlerde genellikle tevâtür konusunda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Durumun böyle olması başlangıcından itibaren kırâat imamlarına kadar da mütevâtiren gelen bir kısım rivayetlerde mevcut bulunan tevâtürü de ortadan kaldırmayı gerekli kılmamaktadır. İbnü'l-Cezerî sahih olan kırâatlerin mütevâtirlik şartını taşıyor diye inkâr edilmesini de doğru bulmamıştır. Çünkü tüm kırâatler Hz. Peygamber'e(sav) kadar mütevâtiren ulaşmıyor diye reddedilecek olsa, kırâate ilişkin eserlerde sahih oldukları ispatlanmış on ya da daha fazla sayıdaki rivayetin kırâat sayılması mümkün olmayacaktır. İbnü'l Cezerî'ye göre şâz kırâatler sahih olmayan kırâatlerdir. Onun “Şâz olanla sahih olanı birbirinden ayırdım” şeklindeki ifadeleri şâz'ı sahihin zıttı olarak algıladığının bir göstergesidir. Bu durumda Suyûtî ve Zerkeşî 'nin mütevâtir olmayan ve âhad sayılan kırâatleri de şâz olarak değerlendirmelerine karşın, onun yalnızca sahih olmayanları şâz diye isimlendirmesi, kırâatlerde mütevâtirlikten çok sahihliği ön plana çıkardığı şeklinde izah edilebilir.

İbnü'l-Cezerî'nin şâzı mütevatir olmayan kırâat için değil de sahih olmayan için söz konusu etmesi, onun sahih kırâat ile mütevatir kırâati aynı saymamasının bir sonucudur. Çünkü İbnü'l-Cezerî âhad yolla gelse de sıhhat şartlarını taşıması halinde mütevatir olmayan bir kırâati şâz olarak değerlendirmemiştir.

KAYNAKÇA

el-Müsned (Muhammed Saîd Besyûnî, Nşr.). y.y. Akdemir, M.A. (2015). Kıraat ilmi eğitimi ve öğretim metotları. İFAV Yayınları.

Buhârî. (1981). el-Câmi‘u’s-şahîh. Mektebetü'l-İslâmiyye.

Çetin, A. (1982). Kur‘ân ilimleri ve Kur‘ân-ı Kerim tarihi. Dergâh Yayınları.

Bitlis Eren Üniversitesi Dabba‘, A. M. (ts.). el-İdâetü fi usûli‘l-kıraeti, (Abdülhamid Ahmed Hanefî, Nşr.). y.y.

Dağ, M. (2011). Geleneksel kırâat algısına eleştirel bir yaklaşım, İSAM Yayınları.

Dânî. (1997). el-Ahrufü’s-sab‘a li‘l-Kur‘ân (Abdümüheymin Tahhan, Nşr.). Dâru‘l-Menâr.

Dânî. (2015). et-Teyisîr fi‘l-kıraati’s-seb‘i. Dâru‘l-Endülüs.

Dimyâtî. (1987) İthâfu fudalâi‘l-beşer bi‘l-kirâati‘l-erbaate ‘aşer, (Şa‘bân Muhammed İsmail, Thk.). Âlemü‘l-Kütüb.

Ebû Şâme, Ş. A. (1986). Mürşidü‘l-vecîz ilâ ‘ulûmi tet‘allağu bi‘l- Kitâbi‘l-‘aziz (Tayyar Altıkulaç, Thk.). TDV Yayınları.

İbn Kuteybe. (1973). Te‘vîlü müşkili‘l-Kur‘ân (Ahmed Şakar, Nşr.). el-Mektebetü‘l-İlmiyye.

İbnü'l-Cezerî. (1972). Tahbîru't-teysîr fî'l-kıraati'l- 'aşri (Ahmed Muhammed Müflihu'l-Kudât, Thk.). Dâru'l-Furkân.

İbnü'l-Cezerî. (1974). Ğayetü'n- nihâye fi tabakâti'l-ķurrâ (Cilt. 2). Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.

İbnü'l-Cezerî. (2006). en-Neşr fi kıraati'l- 'aşr. Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.

İbnü'l-Kâsîh. (1954). Sirâcü'l-kârii'l-mübtedi' ve tezkiratü'l-mükrii'l-müntehâ (Muhammed Âli edDebbâ', Haz.). Mektebetü Mustafa el-Bâbî.

İsfehânî, E. N. A. (ts.). Hilyetü'l-evliyâ'. Mektebetü'l-Hancî.

Kâdî. (2002). Tarihu'l-ķurrâi'l-aşere. el-Mektebetü'l-Ezheriyetü li't-Türâs.

Kâdî. (2013). el-Büdüru'z-zâhira fî'l-kıraati'l- 'aşri'l-mütevâtira. Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye.

Karaçam, İ. (2011). Kur'ân-ı Kerim'in nüzülü ve kıraati. İFAV Yayınları.

Kasîh, E. U. (1995). Fedâilü'l-Kur'ân ve meâlimuh ve âdâbüh. (Ahmed b. Abdulvâhid el Hayyâtî, Nşr.). Matba'atü'l-Füdâle.

Küçük, C. (2018). Kur'ân ve kıraatlerin kaynağı. Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 207-228.

Küçük, C. (2021). Abdullah İbn Mes'ud ve kıraatı. Van İlahiyat Dergisi, 9(15), 40-59.

Mekkî el-Kaysî. (ts.). el-İbâne 'an me'âni'l-ķırâât (Abdulfettah İsmâil Şiblî, Thk.). Dâru'n-Nahdâ.

Parlatır, İsmail vd. (1998). Türkçe Sözlük. TDK Basım Evi.

Sehâvî, A. (1987). Merâtibu'l-usûl ve ğaraibu'l-füsûl (Ali Hüseyin el-Bevvâb, Thk.). Mektebetü't Türâs.

Tetik, N. (1990). Başlangıçtan IX. hicrî asra kadar kıraat ilminin ta'limi. İşaret Yayınları.

Umânî, (2006). el-Kitâbü'l-avsât fî ilmi'l-kıraat (İzzet Hasan, Nşr.). Dâru'l-Fikr.

Ünal, M. (2005). Kur'ân'ın anlaşılmasında kırâat farklılıklarının rolü. Fecr Yayınları. Bağlı olarak âlimlerin tercihlerinden ibaret bulunmaktadır